

استفاده از فناوری نانو در بهبود خواص ضد میکروبی در صنایع غذایی

هلیا ریوند^۱، زهرا حسن پور^۱، علی محمدی^{۲*}
آدرس محل کار نویسنده گان:

۱- دانشجو، کارشناسی بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س) (Auroramoori@gmail.com)

۲- استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)، تهران،

(A.Mohammadi@Alzahra.ac.ir)

عده دار مکاتبات : A.Mohammadi@Alzahra.ac.ir

چکیده

فناوری نانو در حال حاضر برای بهبود عمر مفید، کیفیت غذا و ایمنی، کنترل تحویل و بیوسنسورها برای مواد غذایی آلوده یا بسته بندی مواد غذایی توسعه یافته است. این فناوری به عنوان یک ابزار ضد میکروبی، امکاناتی در تمام مراحل تولید مواد غذایی ارائه می دهد. نانومواد به علت داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد (پایداری شیمیایی، اندازه، سطح و قابلیت کاربردی شدن) به راحتی می توانند در محیط های میکروبی استفاده شوند. یک رویکرد جدید برای مهار رشد میکروبی می تواند استفاده از نانومواد دارای فعالیت ضد میکروبی همچون نانوذرات فلزی و یا بکارگیری سیستم های نانو به عنوان حامل های ضد میکروبی است که با کپسوله کردن یا اتصال مولکولهای ضد میکروبی مانع از تجزیه مواد ضد میکروبی می شوند، مانند سیستم های نانوکپسولاسیون مواد غذایی (نانو امولسیون، میکروامولسیون، لیپوزوم، نانوذرات لیپید جامد یا نانو فیبر) یا سیستم های غوطه وری (ژئولیت، خاک رس یا ذرات سیلیس مزوپور). نانوذرات دارای خواص ضد میکروبی می توانند بر مقاومت های میکروبی موجود غلبه نمایند که این امر موجب کاهش هزینه در مقایسه با عوامل ضد میکروبی معمولی می شود. حامل های نانو ساختار نیز می توانند قابلیت زیستی و اثر مهاری زیست مولکول های ضد میکروبی را بهبود بخشند. این مقاله خلاصه ای از نانوذراتی است که برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها در صنایع غذایی استفاده می شود.

کلمات کلیدی: فناوری نانو، فعالیت ضد میکروبی، مواد غذایی

The use of nanotechnology to improve the antimicrobial properties in food industries

Abstract

Nanotechnology has been developed to improve shelf life, food quality and safety, delivery control and biosensors for food contamination or food packaging. This technology, as an antimicrobial agent, offers some facilities in all stages of food production. Due to nanomaterial's unique physical and chemical properties (chemical stability, size, surface and applicability), they can easily appear in microbial environments, which improves the antimicrobial effects.

The new approach of inhibiting microbial growth can be to use nanomaterials with antimicrobial activity, such as metal nanoparticles, or to use nanosystems as antimicrobial carriers that encapsulate or bind antimicrobial molecules to prevent the disintegration of antimicrobial agents. , Such as food encapsulation systems (nanoemulsions, microemulsions, liposomes, solid lipid nanoparticles or nanofibers) or immersion systems (zeolite, clay, or mesoporous silica particles). The Nanoparticles with Antimicrobial properties can overcome existing microbial resistance, which reduces costs compared to conventional antimicrobial agents. Nanostructured carriers can also improve the bioavailability and inhibitory effect of antimicrobial biomolecules. This is a summary of nanoparticles used to prevent the growth of microorganisms in the food industry.

Key words: nanotechnology, antimicrobial activity, food

نانوذرات فلزی:

فعالیت ضد میکروبی فلزات، مانند نقره، مس یا طلا، قرن‌هاست که مورد استفاده آدمی قرار می‌گیرد. آماده سازی نانوذرات مهندسی شده با این عناصر به دلیل نسبت سطح به حجم بالاتر نانوذرات (Dizaj و همکاران ۲۰۱۴) باعث بهبود خواص نوری، مغناطیسی، الکتریکی و کاتالیزوری فلزات و افزایش اثر ضد میکروبی آنها می‌شود. همچنین ابعاد قابل تغییر برخی از نانوذرات باعث توانایی نفوذ آن‌ها به سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی می‌شود (Rossi et al. 2014).

نانوذرات فلزی دارای انواع مختلفی هستند از جمله نقره، طلا و نانوذرات فلزی اکسید شده مانند اکسید آهن، اکسید روی، اکسید سریم، دی اکسید تیتانیوم، اکسید منیزیم، اکسید کلسیم و اکسید مس که بیشتر در گزارش‌ها آمده است. مکانیسم دقیق اثر ضد باکتریایی نانوذرات فلزی هنوز در حال بررسی است اگر چه احتمالات اصلی عبارتند از:

سمیت یون فلزی آزاد ناشی از انحلال فلزات از سطح نانوذرات و استرس اکسیداتیو از طریق تولید گونه‌های اکسیژن واکنشی (ROS) بر روی سطوح نانوذرات (Dizaj et al. 2014). علاوه بر این، فعالیت ضد میکروبی نانوذرات مهندسی شده بستگی به عوامل مختلفی مانند ترکیب، اندازه، شکل، غلظت و نوع میکروارگانیسم‌ها دارد (Morones و همکاران 2005, Pal, و همکاران 2007, He و همکاران 2011, Kanmani و Lim 2013).

باکتری‌هایی که در معرض ضد میکروب‌ها هستند تحت عمل انتخاب برای تکامل و انطباق می‌باشند که این روند طبیعی منجر به مقاومت ضد میکروبی می‌شود. بشر با خطر رو به رشد تکامل سریع و انتشار باکتری‌های مقاوم به چندین آنتی بیوتیک مواجه است. بنابراین، ضرورت تولید مواد ضد میکروبی جدید احساس می‌شود. عوامل ضد میکروبی شامل گندزاها، ضد عفونی کننده‌ها و آنتی بیوتیک‌ها هستند که اثربخشی و ایمنی عوامل جدید باید به طور کامل آزمایش شوند.

کاربرد نانوذرات فلزی به عنوان اجزاء بسته بندی مواد غذایی ضد میکروبی:

نانوذرات فلزی، علاوه بر اینکه باعث می‌شوند عوامل ضد میکروبی به طور مستقیم به ماتریکس مواد غذایی اضافه شوند، این امکان را ایجاد می‌کنند که نسل جدیدی از بسته بندی غذایی ضد میکروبی به وجود آید. از جمله کاربردهای اولیه بسته بندی مواد غذایی، جداسازی مواد غذایی از محیط خارجی و محافظت از زوال آنها در برابر میکروارگانیسم‌ها، رطوبت، گازها، گرد و غبار و بو، و همچنین نیروهای مکانیکی است. (Sung et al 2013). از این رو، روند فعلی که برای سیستم‌های بسته بندی مواد غذایی وجود دارد، استفاده از بسته بندی فعال است. در این زمینه، بسته بندی ضد میکروبی با نانوذرات فلزی به عنوان مواد ضد میکروبی در حال افزایش است. مهم‌ترین نانوذرات فلزی موجود در ماتریکس‌های بسته بندی، نانوذرات نقره هستند.

سیستم‌های نانو کپسولاسیون

سیستم‌های کپسولاسیون در صنایع غذایی به عنوان جاذب زیستی فیتوشیمیایی، ضد میکروبی، مواد پاک کننده، ویتامین‌ها، آنزیم‌ها و یا طعم دهنده‌ها به وجود آمده است (لیانگ و همکاران ۲۰۱۲). نانو کپسوله سازی مواد غذایی دارای مزایای متعددی است. از جمله: بهبود قابلیت دسترسی زیستی به دلیل افزایش نسبت سطح بر واحد وزن، بهبود حلالیت عناصر کم

محلول در آب، فعالیت بیشتر و نگهداری بهتر در طی پردازش مواد غذایی و بهبود خواص فیزیکی که به آنها اجازه می دهد تا به سیستم های مختلف غذایی محلق شوند. (Vasisht و Khare، 2014).

کپسوله کردن پروتئین های ضد میکروبی در وزیکول های ارگانیک می تواند مزایای متعددی داشته باشد از قبیل: کاهش وابستگی بین ترکیبات ضد میکروبی و اجزای غیر هدف که باعث واکنش های نامطلوب می شود و همچنین از پروتئین، مقابل مهار کننده ها یا شرایط نامطلوب محافظت کند؛ یا خطر ظهور سویه های مقاوم را کاهش دهد. (Mozafari و همکاران، ۲۰۰۸).

در حال حاضر محدودیت اصلی، جذب پپتیدهای ضد باکتری در حاملان چربی، توانایی این ترکیبات برای تعامل با لیپوزوم غشاها و مختل کردن آنهاست. بنابراین، فرایند جذب و ترکیب لیپیدی ماتریکس ها باید برای به حداقل رساندن این ضرر بهینه سازی شود (لارییدی و همکاران، ۲۰۰۳).

هنگام کپسوله کردن ترکیبات ضد میکروبی، دو عامل می توانند انتخاب شوند: سیستم های نانو کپسوله سازی آلی و سیستم های غنی سازی نانوذرات معدنی مانند زئولیت ها، نانورس ها یا ذرات سیلیس.

محدودیت های نانومواد در کاربرد های غذایی:

پایداری نانومواد: نانوذرات غیر ارگانیک دارای پایداری خوبی هستند که به آنها امکان می دهد تا در مراحل مختلف زنجیره غذایی شرکت داده شوند (Trewyn و همکاران ۲۰۰۷، Dizaj و همکاران، ۲۰۱۴). با این حال، برخی از حمل کننده های نانوکپسولاسیون مواد غذایی مانند نانومولسیون ها و یا لیپوزوم ها سیستم های ناپایداری هستند که تمایل دارند در طول زمان کارایی خود را از دست بدهند (Weiss و همکاران، ۲۰۰۹). در این راستا پیامدهای درازمدت سلامت نانوذرات خوراکی باید مورد بررسی قرار گیرد. روش های دقیقی ارزیابی خطر توسط اشخاص علمی ارائه می شود و در نهایت، مقررات در مورد کاربرد فناوری نانو برای مواد غذایی و محصولات مرتبط باید توسط مقامات نظارتی تدوین شود. هنگامی که این محدودیت ها حل شد، نانومواد مورد تایید ممکن است به عنوان فناوری های ایمن در صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرند تا از خواص فوق العاده ی ضد میکروبی آنها استفاده شود.

زیست سازگاری نانو مواد: یکی دیگر از عواملی که باید در کاربردهای غذایی مورد توجه قرار گیرد، سازگاری زیستی نانومواد با ماتریکس مواد غذایی است. به کاربردن این نانومواد در مواد غذایی ممکن است خواص مواد غذایی (خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی) را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، عملاً هیچ اطلاعاتی در مورد تاثیر نانوذرات فلزی بر ویژگی های محصولات غذایی وجود ندارد. برخی از مطالعات انجام شده در مورد نانوذرات مواد غذایی نشان دهنده ی تاثیر حامل های نانوکپسولاسیون بر برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی ماتریکس مواد غذایی است (Benech و همکاران، ۲۰۰۲، Donsi و همکاران، ۲۰۱۱). مطالعات بیشتری در رابطه با تاثیر غیر مستقیم بسته بندی مواد غذایی دارای نانوذرات فلزی یا نانوکپسولاسیون آلی بر روی برخی از پارامترهای عمر مفید مواد غذایی را می توان یافت (An و همکاران، 2008).

Emamifar همکاران، ۲۰۱۱، Li و همکاران ۲۰۱۱، Kim و همکاران 2014، Salvia-Trujillo و همکاران (2015b). تا آنجا که می دانیم، تنها یک مطالعه تاثیر MSP های مختلف را بر خواص فیزیکی یک سیستم مدل غذایی منتشر کرده است (Pérez-Esteve و همکاران، ۲۰۱۴). نتایج آن نشان داده است که ذرات عامل دار شده باعث بهبود تعامل ماتریکس پر کننده می شوند و تعدادی از خواص فیزیکی ژلاتین را تغییر می دهند. با این وجود، مقدار MSP های مورد نیاز برای استفاده در مواد غذایی به دلیل ظرفیت بالای بار گذاری و عامل دار کردن آن ها بسیار کم است. بنابراین، فرض شده است که غلظت استفاده شده نباید بر خواص محصولات غذایی تاثیر بگذارد.

سمی بودن نانومواد: یکی دیگر از عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد، احتمال آلودگی غیرمستقیم غذا توسط پتانسیل مهاجرت آن ها است؛ در زمانی که نانوذرات در مواد بسته بندی به منظور افزایش عمر مفید و یا شناسایی برخی از اجزای مواد غذایی شرکت داده می شوند (Bouwmeester و همکاران، ۲۰۰۹). در برخی مطالعات، پتانسیل مهاجرت سطوح پوشیده شده با نانوذرات ضد میکروبی به محصولات غذایی و یا شبه غذا ها مورد بررسی قرار گرفته است، اما نتایج متناقض است (Metak و همکاران ۲۰۱۵، Hannon و همکاران ۲۰۱۶). به علاوه ایمنی نانوذرات برای سلامت انسان و محیط هنوز مشخص نیست، اما برخی از موارد نشت، انباشت و سمیت گزارش شده است (Werlin, 2008 Neal و همکاران ۲۰۱۱، Dhawan و Kumar, 2013 Hannon و همکاران 2015). علی رغم وجود شواهد کم برای سمیت بالقوه نانومولسیون های مواد غذایی، برخی از مکانیزم های فیزیکی شیمی و فیزیولوژیکی مرتبط با اندازه ذرات کوچک آنها ممکن است به طور بالقوه باعث سمیت شوند (2011 Rhao و McClements)

ارزیابی خطر نانوذرات و نانوساختارها:

ارزیابی خطر نانوذرات و نانوساختارها نشان داده است که مسیرهایی که انسان می تواند در معرض نانوذرات قرار گیرد، پوست، ریه ها و دستگاه گوارش است. با افزودن مواد نانوساختار به مواد غذایی، آب و مواد مخدر، نانوذرات می توانند از روده جذب شوند و وارد سیستم گردش خون شوند، اما پژوهش های زیادی مبنی بر این مسیر ورود وجود ندارد (می نارد، ۲۰۰۶).

منابع:

- Rashidi, L & Khosravi-darani . K** (2011). "The Applications of Nanotechnology in Food Industry". *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 51:8, 727
- Alejandro L. Vega-Jiménez, América R. Vzquez-Olmos, Enrique Acosta-Go and Marco Antonio Ivarez-Pérez.** (2019). "In vitro Antimicrobial Activity Evaluation of Metal Oxide Nanoparticles". *Nanoemulsions - Properties, Fabrications and Applications*. 8-9
- Dizaj, S. M., Lotfipour, F., Barzegar-Jalali, M., Zarrintan, M. H., and Adibkia, K.** (2014). Antimicrobial activity of the metals and metal oxides nanoparticles. *Materials Science and Engineering: C* 44:278–284.
- Rossi, M., Cubadda, F., Dini, L., Terranova, M. L., Aureli, F., Sorbo, A., and Passeri, D.** (2014). Scientific basis of nanotechnology, implications for the food sector and future trends. *Trends in Food Science & Technology* 40:127–148
- He, L., Liu, Y., Mustapha, A., and Lin, M.** (2011). Antifungal activity of zinc oxide nanoparticles against *Botrytis cinerea* and *Penicillium expansum*. *Microbiological Research* 166(3):207–215.
- Pal, S., Tak, Y. K., and Song, J. M.** (2007). Does the antibacterial activity of silver nanoparticles depend on the shape of the nanoparticle? A study of the gram-negative bacterium *Escherichia coli*. *Applied and Environmental Microbiology* 73(6):1712–1720.
- Morones, J. R., Elechiguerra, J. L., Camacho, A., Holt, K., Kouri, J. B., Ramírez, J. T., and Yacaman, M. J.** (2005). The bactericidal effect of silver nanoparticles. *Nanotechnology* 16(10):2346.
- Kanmani, P. and Lim, S. T.** (2013). Synthesis and characterization of pullulan-mediated silver nanoparticles and its antimicrobial activities. *Carbohydrate Polymers* 97(2):421–428.
- Sung, S. Y., Sin, L. T., Tee, T. T., Bee, S. T., Rahmat, A. R., Rahman, W. A. W. A., Tan, A. C., and Vikhraman, M.** (2013). Antimicrobial agents for food packaging applications. *Trends in Food Science & Technology* 33(2):110–123.
- Liang, R., Xu, S., Shoemaker, C. F., Li, Y., Zhong, F., and Huang, Q.** (2012). Physical and antimicrobial properties of peppermint oil nanoemulsions. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 60:7548–7555.
- Khare, A. R. and Vasisht, N.** (2014). Nanoencapsulation in the food industry: Technology of the future. *Microencapsulation in the Food Industry*, ed. A.G.Gaonkar, N.Vasisht, and A.R.Khare, R.Sobel, pp. 151–155. Elsevier Inc.
- Mozafari, M. R., Johnson, C., Hatziantoniou, S., and Demetzos, C.** (2008). Nanoliposomes and their applications in food nanotechnology. *Journal of Liposome Research* 18:309–327.
- Laridi, R., Kheadr, E. E., Benech, R. O., Vuillemand, J. C., Lacroix, C., and Fliss, I.** (2003). Liposome encapsulated nisin Z: Optimization, stability and release during milk fermentation. *International Dairy Journal* 13:325–336.
- Trewyn, B. G., Slowing, I. I., Giri, S., Chen, H. T., and Lin, V. S.** (2007). Synthesis and functionalization of a mesoporous silica nanoparticle based on the sol-gel process and applications in controlled release. *Accounts of Chemical Research* 40(9):846–853.
- Weiss, J., Gaysinsky, S., Davidson, M., and McClements, D. J.** (2009). Nanostructured encapsulation systems: Food antimicrobials. *Global Issues in Food Science and Technology* 1:425–479.
- Benech, R. O., Kheadr, E. E., Laridi, R., Lacroix, C., and Fliss, I.** (2002). Inhibition of *Listeria innocua* in cheddar cheese by addition of nisin Z in liposomes or by in situ production in mixed culture. *Applied and Environmental Microbiology* 68(8):3683–3690.
- Donsi, F., Annunziata, M., Sessa, M., and Ferrari, G.** (2011). Nanoencapsulation of essential oils to enhance their antimicrobial activity in foods. *LWT—Food Science and Technology* 44:1908–1914.
- An, J., Zhang, M., Wang, S., and Tang, J.** (2008). Physical, chemical and microbiological changes in stored green asparagus spears as affected by coating of silver nanoparticles-PVP. *LWT-Food Science and Technology* 41(6):1100–1107.
- Emamifar, A., Kadivar, M., Shahedi, M., and Soleimani-Zad, S.** (2011). Effect of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on inactivation of *Lactobacillus plantarum* in orange juice. *Food Control* 22:408–413.

- Li, X., Li, W., Xing, Y., Jiang, Y., Ding, Y., and Zhang, P. (2011). Effects of nano-ZnO power-coated PVC film on the physiological properties and microbiological changes of fresh-cut "Fuji" apple. *Advanced Materials Research* 152–153:450–453.
- Kim, I. H., Oh, Y. A., Lee, H., Song, K. B., and Min, S. C. (2014). Grape berry coatings of lemongrass oil-incorporating nanoemulsion. *LWT—Food Science and Technology* 58:1–10.
- Salvia-Trujillo, L., Rojas-Graü, A., Soliva-Fortuny, R., and Martín-Belloso, O. (2015a). Physicochemical characterization and antimicrobial activity of foodgrade emulsions and nanoemulsions incorporating essential oils. *Food Hydrocolloids* 43:547–556.
- Pérez-Esteve, E., Oliver, L., García, L., Nieuwland, M., de Jongh, H. H., Martínez-Máñez, R., and Barat, J. M. (2014). Incorporation of mesoporous silica particles in gelatine gels: Effect of particle type and surface modification on physical properties. *Langmuir* 30:6970–6979.
- Bouwmeester, H., Dekkers, S., Noordam, M. Y., Hagens, W. I., Bulder, A. S., de Heer, C., ten Voorde, S. E. C. G., Wijnhoven, S. W. P., Marvin, H. J. P., and Sips, A. J. A. M. (2009). Review of health safety aspects of nanotechnologies in food production. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 53:52–62.
- Metak, A. M., Nabhani, F., and Connolly, S. N. (2015). Migration of engineered nanoparticles from packaging into food products. *LWT-Food Science and Technology* 64(2):781–787.
- Hannon, J. C., Kerry, J. P., Cruz-Romero, M., Azlin-Hasim, S., Morris, M., and Cummins, E. (2016). Human exposure assessment of silver and copper migrating from an antimicrobial nanocoated packaging material into an acidic food simulant. *Food and Chemical Toxicology* 95:128–136.
- Neal, A. L. (2008). What can be inferred from bacterium–nanoparticle interactions about the potential consequences of environmental exposure to nanoparticles? *Ecotoxicology* 17:362–371.
- Werlin, R., Priester, J. H., Mielke, R. E., Krämer, S., Jackson, S., Stoimenov, P. K., Stucky, G. D., Cherr, G. N., Orias, E., and Holden, P. A. (2011). Biomagnification of cadmium selenide quantum dots in a simple experimental microbial food chain. *Nature Nanotechnology* 6(1):65–71.
- Kumar, A. and Dhawan, A. (2013). Genotoxic and carcinogenic potential of engineered nanoparticles: An update. *Archives of Toxicology* 87(11):1883–1900.
- Hannon, J. C., Kerry, J. P., Cruz-Romero, M., Morris, M., and Cummins, E. (2015). Advances and challenges for the use of engineered nanoparticles in food contact materials. *Trends in Food Science & Technology* 43(1):43–62.
- McClements, D. J. and Rhao, J. (2011). Food-grade nanoemulsions: Formulation, fabrication, properties, performance, biological fate, and potential toxicity. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 51:285–330.
- Maynard, A.D. (2006). Nanotechnology: Assessing the risks. *Nanotoday*. 1(2): 22–33.